

Article Arrival Date

20.01.2026

Article Published Date

26.06.2026

Sisplatin Kaynaklı Nöro-Lokalize Hasarda Yeşil Sentez Zno Nanopatiküllerin Fonksiyonel Reperasyon ve Davranışsal İyileşme Üzerindeki Etkisi

The Effect of Green Synthesis Zno Nanoparticles on Functional Repair and Behavioral Improvement in Cisplatin-Induced Neuro-Localized Damage

Zeynep ŞENDUR¹, Hikmet Yeter ÇOĞUN²

¹ Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, Orcid: [0009-0004-2519-0469](https://orcid.org/0009-0004-2519-0469)

² Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Adana, Türkiye, Orcid: [0000-0001-6559-4397](https://orcid.org/0000-0001-6559-4397)

Özet

Günümüzde kanser, hastalık ve ölüm oranlarının en önemli etmenleri arasında yer almaktadır. Kanser, vücut hücrelerinin genetik bozukluğudur. Tümörlerin kromozom yapıları genellikle normalden çok uzaktır ve çoğu hem sayısal hem de yapısal olarak birçok anormallik taşımaktadır. Kanserin tedavisinde kemoterapi önemli rol oynamaktadır. Uygulanan ilaçların sağlıklı hücrelere zarar vermesi hem tedavinin etkinliğini azaltmakta hem de hastanın yaşam standartlarını olumsuz etkilemektedir. Bu ilaçlardan biri olan sisplatin, katı tümörlerin tedavisinde standart olarak kabul edilmektedir. Sisplatin, kan beyin bariyerini geçmekte zorlansa da periferik sinir sisteminin merkez olan dorsal kök gangliyonlarında rahatlıkla birikmektedir. Bu bölgede nöronların DNA'sıyla etkileşime girerek protein üretimini engeller ve hücrenin yaşamını sürdürme mekanizmasını bozmaktadır. Sisplatinin sebep olduğu bu nörolojik hasar, sinir hücrelerinde oksidatif stres ve aksonların bozulmasına neden olarak hastaların yaşam standartlarını ciddi biçimde etkileyip düşürmektedir. Modern tıpta, bu zararı azaltmak için biyolojik yöntemlerle gerçekleştirilen "yeşil sentez" teknikleri ön plana çıkmaktadır. Özellikle tıbbi bitkilerden elde edilen özütlerle oluşturulan çinko oksit nanopartikülleri (ZnO NP), içerdikleri bitkisel kimyasallar sayesinde yüksek uyumluluk ve sinir koruyucu özellikler göstermektedir. Kimyasal yöntemlerden farklı olarak, tıbbi bitki özleri kullanılarak elde edilen ZnO nanopartiküller, nörotoksisiteyi azaltma konusunda çift yönlü bir fayda sunmaktadır. Bitki özlerindeki fitokimyasallar (polifenoller, flavonoidler), ZnO nanopartiküllerinin yüzeyini örtüp, nanopartiküllerinin stabilitesini artırırken aynı zamanda ilave antioksidan ve anti inflamatuvar özellikler kazandırmaktadır. Yeşil sentezle üretilen nanopartiküller, sentetik olanlara göre daha az sistemik toksisiteye sahiptir ve sinir dokusu üzerinde daha uyumlu bir iyileşme süreci sağlamaktadır. Nanopartiküllerin beyin koruyucu etkisini, yalnızca mikroskopik boyutta değil, aynı zamanda organizmanın karar alma ve yön bulma becerileri açısından da kanıtlamak gerekmektedir. Bu amaçla uygulanan labirent testleri, tedavinin davranışsal alandaki başarısını göstermekte en güçlü delilleri sağlamaktadır. Bir sinir hücresinin mikroskopla iyileştiğini gözlemlemek oldukça önemlidir, fakat esas olan bu iyileşmenin organizmanın hareket yeteneği ve öğrenme kapasitesi üzerindeki etkisidir. Davranış testleri, laboratuvar koşullarında elde edilen hücresel ve moleküller bilgilerinin gerçek yaşamdaki yansımalarını gösteren en güçlü delillerinden biridir. Ele alınacak yaklaşımda,

çeşitli bitkilerden yeşil sentez ile elde edilen ZnO NP'lerin cisplatin kaynaklı nörolojik hasarı azaltma, işlevsel iyileşmeyi sağlama ve bozulan davranışsal fonksiyonları düzeltme potansiyelini incelemektedir. Yeşil sentez yöntemleriyle üretilen ZnO nanopartikülleri, yalnızca birer taşıyıcı işlevi görmekle kalmaz, aynı zamanda bitkisel antioksidanların etkisini çinkonun onarıcı özellikleriyle bir araya getiren akıllı bir tedavi yöntemi olacaktır. Bu yaklaşımlarla elde edilen ZnO nanopartiküllerinin, kemoterapi ilaçlarının sinir sistemi üzerindeki zararlı etkilerini azaltma konusunda etkili bir alternatif olabileceği ortaya koyulacaktır. Bu yenilikçi nano yaklaşım, kanser hastalarının kemoterapiye bağlı sinir sistemi problemlerinin kontrolü için ışık olacak, düşük zararlılıkta ve yüksek etkinliğe sahip tedavi seçeneği sunacaktır.

Anahtar kelimeler: Kanser, cisplatin, nörotoksisite, yeşil sentez, fonksiyonel reperasyon(onarım), davranış testleri

Abstract

Today, cancer is among the most significant factors contributing to morbidity and mortality. Cancer is a genetic disorder of the body's cells. The chromosomal structures of tumors are generally far from normal, and most carry numerous abnormalities, both numerically and structurally. Chemotherapy plays a crucial role in cancer treatment. However, the damage these drugs inflict on healthy cells reduces the effectiveness of treatment and negatively impacts the patient's quality of life. Cisplatin, one of these drugs, is considered the standard treatment for solid tumors. Although cisplatin has difficulty crossing the blood-brain barrier, it readily accumulates in the dorsal root ganglia, the central nervous system. In this region, it interacts with the DNA of neurons, inhibiting protein production and disrupting the cell's survival mechanism. This neurological damage caused by cisplatin leads to oxidative stress and axonal damage in nerve cells, severely impacting and reducing patients' quality of life. In modern medicine, "green synthesis" techniques, achieved through biological methods, are gaining prominence to mitigate this damage. Zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs), especially those created from extracts of medicinal plants, exhibit high compatibility and neuroprotective properties thanks to the plant chemicals they contain. Unlike chemical methods, ZnO nanoparticles obtained using medicinal plant extracts offer a dual benefit in reducing neurotoxicity. The phytochemicals (polyphenols, flavonoids) in the plant extracts coat the surface of the ZnO nanoparticles, increasing their stability while also providing additional antioxidant and anti-inflammatory properties. Nanoparticles produced through green synthesis have less systemic toxicity than synthetic ones and provide a more harmonious healing process in nerve tissue. The brain-protective effect of nanoparticles needs to be proven not only at the microscopic level but also in terms of the organism's decision-making and navigation abilities. Maze tests, applied for this purpose, provide the strongest evidence in demonstrating the success of the treatment in the behavioral domain. Observing a nerve cell recovering under a microscope is quite important, but what is essential is the effect of this recovery on the organism's mobility and learning capacity. Behavioral tests are one of the strongest pieces of evidence showing the real-life reflections of cellular and molecular information obtained under laboratory conditions. The approach to be considered is to investigate the potential of ZnO NPs, obtained from various plants through green synthesis, to reduce cisplatin-induced neurological damage, provide functional recovery, and correct impaired behavioral functions. ZnO nanoparticles produced by green synthesis methods will not only function as carriers but will also be a smart treatment method that combines the effect of plant antioxidants with the restorative properties of zinc. These approaches will demonstrate that the resulting ZnO nanoparticles could be an effective alternative in reducing the harmful effects of chemotherapy drugs on the nervous system. This innovative nano-approach will offer a low-harm and highly

effective treatment option for controlling chemotherapy-induced nervous system problems in cancer patients.

Keywords: Cancer, cisplatin, neurotoxicity, green synthesis, functional repair, behavioral tests

1. GİRİŞ

Kanser, çevresindeki hücrelere yayılma kapasitesine sahip anormal hücrelerin bölünmesini tanımlamaktadır. Bir hücredeki bazı önemli özelliklerin genetik ifadeleri, kanserleşme süreci için gereklidir. Kanser aynı zamanda, normal vücut dokularındaki hücresel çoğalmanın artık normal denetim altında bulunmadığı durumlarda gelişen kötü huylu tümör anlamına da gelmektedir (Aldossary, 2019).

1.a. Sisplatin Kullanımı, Etki mekanizması ve Toksisitesi

Sisplatin, birçok kanser türünün tedavisinde, sarkomlar, kemik, testis ve baş-boyun kanseri gibi, klinik olarak etkili olduğu gösterilen platin bazlı kemoterapik ajandır. Platin içeren bileşenler, birçok farklı karsinom ve sarkomun tedavisinde ilk seçenek tedavi maddesi ya da ilk kemoterapi karışımında direnç ortaya çıktıktan sonra alternatif bir tedavi olarak en yaygın şekilde kullanılan kemoterapi maddeleri arasında yer almaktadır (Romani, 2022). Kanser türleri arasında değerlendirildiğinde, akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, meme kanseri, beyin kanseri ve baş-boyun skuamöz karsinomları, en azından kemoterapi tedavisine başlandığında sisplatine daha etkin bir şekilde yanıt veren kanser türlerinden bazılarıdır (Romani, 2022). Durdurarak kanser tedavisindeki etki mekanizması, hücre döngüsünü S, G1 veya G2-M evrelerinde durdurarak apoptozu tetikleyen mono-, inter- ve intrastrand sisplatin DNA çapraz bağları yoluyla kanser hücrelerinde sitotoksik etki yaratmasını kapsar. (Aldossary, 2019).

Sisplatin kullanımı, mide bulantısı, böbrek zararı, kalp zararı, karaciğer hasarı ve sinir sistemi hasarı gibi birçok zararlı etkiyle bağlantılıdır. Nefrotoksisite, sisplatin tedavisinin sebep olduğu başka bir önemli toksisite türüdür. Böbrek, sisplatinin vücuttan atılmasında temel bir rol üstlenmektedir. Önceki araştırmalardan elde edilen bulgular, böbreğin karaciğer gibi diğer organlara göre daha fazla sisplatin biriktirme eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur. Proksimal tübül epitel hücrelerinde sisplatinin birikimi ve yoğunluğu, serum seviyesinin yaklaşık beş katına ulaşmaktadır. Sisplatinden kaynaklanan nefrotoksisite, böbrek dokularında bu ilacın orantısız şekilde tutulmasından kaynaklanmaktadır (Aldossary, 2019).

Şekil 1. Cisplatinin böbrek üzerine toksisitesinin temsili diyagramı

Daha fazla cisplatin kullanımı karaciğer hasarına da sebep olabilmektedir. Bu durum, glutatyon düzeyinin düşmesinin neden olduğu oksidatif stresle ilişkili olabilir. Çok sayıda araştırma, ayrıca karaciğer malonaldehit seviyesinde dikkate değer bir artış ve antioksidan enzimlerin seviyelerinde bir düşüş gösterdiğini rapor etmiştir (Aldossary, 2019). **Nörotoksisite**, cisplatinin en ciddi ve üçüncü sıradaki toksik etkisidir. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, cisplatinin farmakolojik etkileri açısından nöropati, günümüzde dozu sınırlayan başlıca toksik yan etki olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin en fazla etkilenen bölümleri periferik duyu sinirleridir. Cisplatin tedavisi gören hastalarda, periferik nöropati, otonom nöropati, işitme kaybı, nöbetler, Lhermitte belirtisi ve ensefalopati gibi belirtiler görülmektedir (Aldossary, 2019).

Şekil 2. Cisplatinin çeşitli yapılarda meydana getirdiği toksisite gösterimi

Cisplatinin tedavi edici etkisi, dozun yükseltilmesiyle önemli bir şekilde artmaktadır; ancak yüksek doz uygulamaları, nefrotoksisite, nörotoksisite ve oto toksisite gibi başlıca komplikasyonlarla birlikte ciddi yan etkilere neden olabilmektedir (Dos Santos, 2020). Kemoterapi alan kanser hastalarında depresyon ve anksiyete belirtilerinin %12-24 arasında görüldüğü belirlenmiştir. Ayrıca, Cisplatin tedavisinin ardından bilinç değişiklikleri, beyin enfarktüsleri, sinir hasarları, nöbetler, felç durumu ve kulak zarı zararları gibi doğrudan nörotoksisite belirtileri sık görülmekte ve çoğu zaman tedaviye devamı engelleyen bir sorun olmaktadır. Cisplatinin mitokondriyi etkileyerek nörotoksisiteye yol açtığı daha önce rapor edilmiştir (Kandeil, 2020).

Cisplatinin sebep olduğu bu şiddetli oksidatif stres ve mitokondri hasarı, nöron işlevlerinin bozulmasında ana mekanizma olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, hücrelerdeki antioksidan savunma sistemlerinde önemli bir görevi bulunan çinkonun (Zn), yüksek biyoyararlanıma ve geniş yüzey alanı sağlayan çinko oksit (ZnO) nano kürecikleri biçiminde takviyesi, lokal nörolojik hasarın iyileştirilmesinde önerilen bir tedavi yöntemi olarak dikkat çekmektedir.

1.b. ZnO Nanopartikülleri Sentezi

Çinko, antioksidan özellikleri sayesinde hücresel metabolizma içinde önemli bir işlev üstlenir ve hücrelerin sinaptik işlevlerini kontrol eder. Çinkonun yetersizliği çeşitli klinik sorunlara yol açabilir. Bu durum, sinir sistemimizi ve nörodejeneratif süreçleri etkileyerek depresyon, anksiyete, demans, Alzheimer hastalığı gibi birçok rahatsızlığın sebebi olabilir (Majd, 2021).

Şekil 3.Çinko oksitin Wurtzit Kristal yapısının gösterimi (URL1).

ZnO nanopartikülleri (ZnO NP'ler), ucuz olarak üretim imkânı, gıda koruma alanında kullanılan özellikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusundaki etkileri sebebiyle en dikkat çekici nanopartiküllerdir. Bu nanopartiküller, fiziksel, kimyasal ve yeşil veya biyojenik yaklaşımlar olmak üzere birçok yöntemle üretilir. Yeşil veya biyojenik ZnO nanopartikülleri, bitkiler, algler, mantarlar ve bakteriler aracılığıyla elde edilebilir; bu da kimyasal maddelerin kullanılmasını, çevresel kirliliği, maliyetleri ve enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bunlar arasında bitki tabanlı sentez, yüksek erişilebilirliği, zararsızlığı, maliyet etkinliği ve basit metotları nedeniyle daha fazla dikkat çekmiştir (Majd, 2021).

405

Şekil 4. Nanopartiküllerinin üretilme yöntemleri (URL2)

Bunlar arasında bitki sentezi, kullanım kolaylığı, güvenilirlik, maliyet çıktısı ve pratik uygulama yöntemleri nedeniyle daha çok ilgi çekmektedir. Sentezde bitki özütlerinin kullanımı hem ekonomik hem de çevreye dost bir alternatif olduğu için nanopartikül sentezinde bir yardımcı madde olarak tercih edilmektedir. Örneğin *Aloe vera*, kaktüse

benzer bir yapıya sahip olan etli bir bitkidir. *Aloe vera*, suda ve yağda çözünebilen vitaminler, mineraller, enzimler, basit ve karmaşık polisakkaritler, fenolik bileşikler ve organik asitler gibi aktif bileşikler içermektedir. *Aloe vera* bitkisinin özütü, altın, gümüş, bakır oksit, indiyum oksit ve kalay oksit sentezinde kullanıldığı çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir (Majd, 2021).

Şekil 5. Nanopartikül sentezinde bitki özütlerinin kullanımı

Bitki kökenli ekstraksiyon yöntemiyle gerçekleştirilen nanopartikül üretim aşamaları; bitki özütünün elde edilmesi, metal çözeltisinin bitki özütü ile birleştirilmesi ve biyolojik olarak uyumlu nanopartiküllerin üretilmesidir. Sonrasında ise nanopartiküllerin analizi FTIR, SEM, TEM, XRD gibi tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

1.b.1.Sentezlenen Nanopartiküllerinin Karakterizasyonu

Çinko oksit nanopartiküllerinin fiziksel, optik, ısıl, kimyasal ve elektrokimyasal niteliklerini tanımlamak amacıyla farklı yöntemler uygulanmaktadır (Matinise, 2017).

1.b.1.1. Taramalı Elektron Mikroskobu

SEM, nanopartiküllerin detaylı yüzey yapısını gösteren görüntüler sunarak TEM'i destekler. EDX ise genellikle SEM ile birlikte kullanılarak NP'lerin bileşim analizi için yardımcı olur (Pasiczna-Patkowska, 2025).

1.b.1.2. XRD analizi

XRD, ZnO nanoparçacıklarının kristal yapısını sunar. Difraktogram, kırınım açılarının etkisiyle kırınım ışınlarının yoğunluğunu gösterir (Jayachandran, 2021). XRD, NP'lerin kristal yapısı ve faz saflığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır (Pasiczna-Patkowska, 2025).

1.b.1.3. Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, atomların titreşim ve dönüş hareketlerine dayanarak çalışır ve farklı alanlarda moleküler yapıların belirlenmesinde evrensel olarak kullanılan yaygın bir spektral yöntemdir. Bileşiklerin temel kimyasal özelliklerini belirleyen moleküllerin elemanları, yani fonksiyonel gruplar, farklı bileşenlerin bir parçası olsalar bile

aynı dalga sayısı aralığında infrared radyasyonu emerler. Bu durum, bir molekülün IR radyasyonunu emme dalga sayısı ile incelenen maddenin yapısı arasında belirgin bir bağlantı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, incelenen maddedeki fonksiyonel gruplarla ilişkili IR spektrumundaki bantları tanıyarak maddeleri tanımak mümkündür. Böylece, kızılötesi spektroskopi kimyasal analiz için etkili bir araç haline gelir. Analitik amaçlarla en yaygın şekilde kullanılan spektral alan, 4000 ila 400 cm^{-1} aralığını kapsayan orta kızılötesidir (orta-IR). FTIR spektroskopisi, zarar vermeyen testler, yüzey özelliklerinin detaylı analizi, yüksek hassasiyet ve çözünürlük, materyal çeşitliliği ve sentez aşamalarını takip etme kapasitesi gibi birçok fayda sağlamaktadır. Bu nitelikler, onu nanoteknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarında çok kıymetli bir kaynak haline getirmektedir (Pasiczna-Patkowska, 2025).

1.c. Nörotoksosite İçin Yapılan Davranış Testleri

İlk olarak, hastalığın patolojik özelliklerini yansıtan mekanizmaları temsil eden yapısal geçerliliğe sahip bir modelin tercih edilmesi önem taşımaktadır.

1.c.1. Açık Alan Test

Daha önce hareketliliğin bir göstergesi olarak tanımlanan açık alan testi, anksiyeteyi değerlendirmek üzere de kullanılabilir. Boş ve geniş bir odaya bırakılan bir kemirgen, başlangıçta duvarların yanına yerleşir ve ortadan uzak durur. Sırasına göre normal hayvanlar odaya alıştıktan sonra nihayet merkez bölgeyi keşfetmeye başlarlar. Fazla kaygılı olan hayvanlar ise açık alanda daha az zaman geçirir ve duvarlara yakın noktaların etrafında daha fazla vakit geçirirler. Araştırmacı, açık alanın üzerine yerleştirdiği bir kamera yardımıyla hayvanın davranışlarını takip edebilir ve bilgisayar programı, merkezde geçirilen süreyi çevredeki alanla karşılaştırarak ölçer (Carter, 2015).

Şekil 6. Açık alan testi temsili gösterimi (URL3)

1.c.2. Yükseltilmiş Artı Labirent Test

Farelerin genetik yapısı artık tam olarak belirlenmiş olmasına rağmen, beyinde bulunan genlerin büyük bir kısmının işlevleri hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Belirli bir genin bir davranış üzerindeki etkisi, gen üzerinde değişiklik yapılmış farelerin davranışlarının incelenmesi ile anlaşılabilir. Eğer incelenen gen beyinde ifade edilirse, mutant farelerin davranışlarının özellikleri, normal davranışların genetik yapısını aydınlatılabilir. Yükseltilmiş artı labirent testi, kaygı benzeri davranışları değerlendirmek için en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu test, farelerin açık ve yüksek alanlara karşı duyduğu doğal korku ile yeni yerlerdeki keşif faaliyetlerine dayanmaktadır. Test düzeni, merkezi bir alan etrafında çapraz biçimde yerleştirilmiş açık ve kapalı kısımlar içermektedir. Farelerin tüm bölmelere ulaşımına izin verilir ve aralarında serbestçe dolaşmalarına olanak tanınır. Açık bölmelere ne sıklıkla girildiği ve burada ne kadar vakit geçirildiği, farelerde açık alan kaynaklı kaygının göstergeleri olarak değerlendirilir (Komada,2008).

Açık bir yüzme alanının etrafında başlangıç noktalarından hareket ederek su altındaki bir kaçış platformunun bulunmasını sağlamaya yönelik olan test, kemirgenler için mekansal öğrenmeyi ölçen bir deneydir. Mekansal öğrenim, ardışık denemeler boyunca değerlendirilir ve platformun olmadığı durumlarda tercih edilen alan, referans belleği belirtir. Tersine çevirme ve kaydırma denemeleri, mekansal yanlış anlamaların tespiti için önemlidir (Vorhees, 2006). Denemelerin tipine göre, gizli ve belirgin öğrenme, temel protokoldeki modifikasyonlar yardımıyla ölçülebilir. Platform alanına ulaşma süreci, mekansal ve mekansal olmayan stratejilere olan bağımlılığın seviyesini belirler. İşaretli denemeler, yer öğrenimiyle ilişkilendirilmeyen performans faktörlerinin var olup olmadığını ortaya koyar. Suyun altında kaçış, aktivite ya da vücut kütle farklarından pek etkilenmez, bu da onu birçok deneysel modelde kullanılabilir kılar (Vorhees, 2006).

Şekil 9. Davranış için kullanılan testlerin temsili gösterimi

2. YÖNTEM

Derlenen bu çalışmada çeşitli çalışmalardan örnekler verilerek yöntem açıklanacaktır.

2.1. Yeşil Yöntemle ZnO Nanopartiküllerin Üretilmesi

Çinko güçlü bir indirgeme ajanıdır ve indirgeme potansiyeline bağlı olarak çinko oksit (ZnO) üretmek için kolaylıkla oksitlenebilir. Ekolojik sentez yöntemiyle, pahalı ve doğaya zarar veren kimyasalların kullanımı azalır. Bu tekniğin etkinliği, sentez aşamasında yer alacak olan doğal biyomoleküllerin mevcudiyetine bağlıdır; burada bitkisel uçucu yağlar, buldukları zengin kimyasal yapılarıyla devreye girmektedir. Uçucu yağlar, bitki parçalarından elde edilen renksiz ve aromatik bileşenler içeren sıvılardır. Günümüzde, farklı bitkilerin uçucu yağları birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu yağlar suda çözünmezken, eter, yağlar ve alkolde çözünme özelliğine sahiptirler. Belirgin kokuları sayesinde uçucu yağlar genellikle oda sıcaklığında sıvı formdadırlar. Uçucu yağların doğasında buharlaşabilir olmaları, su içinde zayıf çözünürlük göstermeleri ve yüksek sıcaklık, ışık ile oksijen etkisi altında kararsız olmaları, çeşitli kullanım alanlarında avantajlı olmalarını engellemektedir.

2.1.a Çeşitli Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağ ile Nanopartikül Sentezi

2.1.a.1 *Thymus eigii* bitkisinden ZnO nanopartikül sentezi

ZnO nanopartiküllerini sentezlenmesi için, 500 ml'lik bir beherin içine 48 ml etanol, *Thymus eigii* bitkisinden temin edilen 1 ml uçucu yağ, 1 ml Tween 80 ve 5 g çinko

asetat eklenmektedir. Bu karışım manyetik karıştırıcıya sahip bir ısıtıcıda, manyetik bir balıkla sürekli olarak karıştırılmaktadır. İlk olarak, karışımın sıcaklığı bir saat boyunca 100°C'de tutulmalı, sonra 200°C'ye çıkarılıp, sıvının tamamen buharlaşmasına kadar karıştırmaya devam edilmelidir. Tüm sıvı buharlaştıktan sonra, artan pelet bir spatül yardımıyla beherden alınmalıdır. Bu peletin 800 °C'de 120 dakika süreyle bir kül fırınında yakılması ile ZnO nanopartikülleri elde edilecektir. Elde edilen ZnO nanopartiküllerin incelenmesi için X-ışını difraksiyonu (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri gerçekleştirilmektedir (Cansız, 2024).

Şekil 10. *Thymus eigii* bitkisinden ZnO nanopartikül sentezi şematik gösterimi

2.1.a.2. *Cayratia pedata* yaprağının özütü ile ZnO nanopartiküllerinin yeşil yöntemle üretilmesi ve analizi

5 ml 10 mM $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, hazırlanan homojen yaprak özütlerinin üzerine döküldü ve karışım 65 °C'de 20 dakika boyunca karıştırılmalıdır. Açık sarı renge dönüşenler daha sonrasında toplanır ve koyu sarı bir macun haline gelene kadar bir gece boyunca aynı sıcaklıkta ısıtılmalıdır. Bu macun tamamen kurutulduktan sonra, daha fazla inceleme için ayrı bir şekilde toplanıp paketlenmeden önce 400 °C'de 2 saat kalsine edilmektedir. Kalsinasyon işlemi, numunedeki safsızlıkları ortadan kaldırarak NP'nin saf bir formunu elde etmenizi sağlamaktadır ve bu işlem sıcaklığa bağlıdır. Numune, nihayetinde ZnO nanopartikülleri olarak doğrulanmak üzere UV-visible spektrometre, SEM, XRD, EDX ve FT-IR gibi çeşitli testlerden geçmektedir. (Jayachandran, 2021).

Şekil 11. *Cayratia pedata* yaprağının özütü ile ZnO nanopartiküllerinin yeşil yöntemle üretimi (URL 6)

2.2. Yeşil Sentez Yöntemi ile Üretilmiş ZnO Nanopartiküllerinin Sisplatin Nörotoksisite Etkisinin İncelenmesi Hakkında Örnek Çalışması

CP, beynin bazı bölgelerinde, serebellar korteks ve hipokampus de dahil olmak üzere hasar oluşturabilir. Hipokampüste hücrelerin çoğalmasını, farklılaşmasını ve nörogenezi engelleyebilir, nörotransmitter seviyelerini değiştirebilir ve sinir hücrelerine ve oligodendrositlere zarar verebilir.

Yapılan çalışmada yeşil sentez ZnO nanopartiküllerinin, sisplatin kaynaklı zararlı etkilerin tedavisindeki potansiyel kullanımına dayanmaktadır. Bu araştırma, belirlenen doz ve tedavi programıyla nano partiküllerin, sisplatin ile tedavi edilen sıçanların hipokampusündeki sorunları düzeltebileceğini ortaya koymuştur. Yeşil sentez ZnO nanopartiküllerinin, çeşitli kanser hücre serilerine karşı iyileştirici etkileri önceki araştırmalarda belirlenmiştir. Ayrıca, bitki yaprağı özütü (*P. caerulea* L.) ile üretilen ZnO nanopartiküllerinin idrar yolu enfeksiyonları üzerine olumlu bir etkisinin olabileceği bildirilmiştir. Birçok bitki özütünün nanopartiküllerin biyosentezine katkıda bulunduğu belirtilse de, bu özütlerde bulunan biyomoleküllerin (protein, fenol ve flavonoid) biyosentez sürecinde nanopartiküllerin boyutunu azaltma ve tıkanmayı önlemedeki önemine dikkat çekilmiştir. (Majd, 2021).

Şekil 12. ZnO nanopartikül terapötik potansiyeli temsili gösterimi

2.3.Sisplatin Kaynaklı Nörotoksik Etkide Kullanılan Bazı Davranış Testleri

2.3.1. Açık alan testi

Bu test, tabanı çapları eşit 25 kareye bölünmüş kare şeklinde bir ahşap kutuda (35 × 35 × 25 cm) gerçekleştirilir ve test performansını kaydetmek için bir video kamera kullanılmaktadır. Kemirgenlerin geniş açık alanları keşfetmeye yönelik doğuştan gelen bir merakı vardır; bu nedenle test, her farenin 3 dakikalık bir süre içinde geçtiği kare sayısını ölçerek hareket, keşif ve kaygı düzeylerinin eş zamanlı ölçümlerini sağlamaktadır (Salih, 2020).

2.3.2.Rotarod Testi

Hızlanan döner çubuk (Hugo Sachs Elektronik, Almanya) kullanarak sisplatinin motor koordinasyon ve denge becerilerine etkisini incelenir. Döner çubuk, en az 10 devir/dakika ile en çok 60 devir/dakika arasında hızlanabilir. Sıçanlara üç deneme yapılır ve her deneme arası 30 dakika dinlenme verilir. Her denemenin süresi en fazla 300 saniyedir. Her hayvanın, hareketli çubuk üzerinde yürürken dengesini koruyabildiği zaman kaydedilir (Shabani,2012).

2.3.3. Morris Su Labirenti Testi

Test prosedürü temelde Frick ve diğerlerinin tanımladığıyla aynıdır. Deney düzeneği, dairesel bir su tankından (140 cm genişliğinde ve 45 cm yüksekliğinde) oluşmaktadır. Görünür veya batırılmış bir platform (15 cm genişliğinde ve 35 cm yüksekliğinde), su yüzeyinin 1,5 cm üstüne veya altına yerleştirilmektedir. Kaba fiziksel, duyu, motor veya motivasyonel bozuklukları değerlendirmek için, Yapılan bir çalışmada sisplatin gruplarındaki altı sıçan ve salin gruplarındaki beş sıçan önce görünür bir kaçış platformuyla bir görevde eğitilmektedir. Su sıcaklığı 21°C ile 23°C arasında değişmektedir. Verilerin toplanması için kamera sistemi kullanılmaktadır. Tek bir eğitim protokolü çerçevesinde, her bir sıçan 30 dakikalık dinlenme süresi ile ayrılmış üç blok (her blok, dört farklı bırakma noktasına sahip dört ardışık denemeden oluşuyordu) tamamlamaktadır. Tüm deney grupları, ışıkların aktif olduğu süre zarfında 8 ila 12 saat aralığında test edilmektedir. Her denemeden, sıçanlar labirentin duvarına bakacak şekilde, rastgele olarak dört kadrandan birinden suya bırakılmaktadır (Shabani,2012).

412

Öğrenme sürecinde, platformun yeri değişmedi ve farelerin gizli platformu bulmaları için 60 saniye boyunca yüzmelerine müsaade edilmektedir. Hayvan platformunu bulduktan sonra, 20-30 saniye boyunca orada kalmasına müsaade edilir ve daha sonra bir sonraki denemeden önce 20-30 saniye beklemesi için bir hayvan kafesine alınır. Gizli platformu tespit etmek için gerekli olan zaman ve mesafe toplanır ve sonrasında incelenir. Labirentte mekansal hafızayı ölçmek amacıyla son eğitim denemesinin üzerinden 2 saat geçtikten sonra tek bir yoklama denemesi gerçekleştirilir. Bu denemede, platform kaldırılır ve sıçanın 60 saniye boyunca yüzmesine imkân tanınır. Hedef zaman çizelgesinde (4. Kadran üzerinde geçirilen zaman ve mesafe, mekansal hafıza tutma ölçüsü olarak değerlendirilmektedir. (Shabani,2012).

Elde edilen bulgular, ortalama ± standart hata (SEM) biçiminde sunulmuştur. Vücut ağırlığı ile rotarod ve Morris su labirentinin öğrenme aşaması için tekrarlayan ölçümler için iki yönlü ANOVA analizi yapılmaktadır (Shabani,2012).

Tablo 1

Sisplatin kaynaklı nörotoksosite ile ilgili yapılan çalışmalar

Yapılan Çalışmalar	Referanslar
<u>Sıçanlarda sisplatin kaynaklı nörotoksositeye karşı bazı doğal</u>	Kandeil, MA, Gomaa, SB ve Mahmoud, MO (2020).

antioksidanların etkisi: davranışsal testler

Memantin hidroklorürün farelerde sisplatin kaynaklı nörodavranışsal toksisite üzerindeki etkisi

Salih, NA ve Al-Baggou, BK (2020).

Sıçanlarda Akut Sisplatin Uygulamasının Hafıza, Motor Öğrenme, Denge ve Keşif Davranışları Üzerindeki Etkisi

Shojaei, A., Shabani, M., Pilevarian, A., Parsania, S., & Razavinasab, M. (2012).

Sisplatinin neden olduğu mitokondriyal disfonksiyon, sıçanlarda bilişsel işlev bozukluğu ile ilişkilidir.

Lomeli, N., Di, K., Czerniawski, J., Guzowski, J. F., & Bota, D. A. (2017).

Ginsengin, sıçanlarda sisplatinin neden olduğu nörotoksosite üzerindeki etkisi

Hussien, M., & Yousef, M. I. (2022).

3. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

413

Sisplatin, kanser tedavisinde etkili bir kemoterapi ilacı olmasına rağmen, sinir hücrelerinde geri dönüşü olmamış hasarlara sebep olabilen ciddi bir nörotoksik özellik taşımaktadır. Bu çalışmada elde edilen veriler, yeşil sentez yöntemiyle üretilen çinko oksit nanopartiküllerinin (ZnO NP), Sisplatin kaynaklı sinirsel hasarı azaltmada ve işlevsel iyileşmeyi desteklemede önemli bir işlev üstlendiğini göstermektedir. Doğal yollarla üretilen ZnO NP'lerin, kimyasal versiyonlarına kıyasla daha iyi biyoyumumluluk gösterdiği ve sisplatinin sinir toksik etkilerini azaltmada etkili olacağı öngörülmektedir. Davranış testlerinden elde edilen veriler, biyokimyasal ve histolojik bulgularla uyumludur. Sisplatin kullanan hastalarda görülen zihinsel gerileme ve hareket kabiliyeti sorunları, ZnO NP tedavisi ile önemli bir iyileşme gösterecektir. Bu işlevsel düzelme, nanopartiküllerin sadece hücre düzeyinde koruma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sinaptik iletimi ve davranışsal sonuçları etkileyen nöral ağları da güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Deneysel modellerde sisplatinin yol açtığı anksiyete benzeri tutumlar, hareket aktivitesinin azalması ve zihinsel yetersizliklerin, ZnO NP müdahalesi ile önemli ölçüde geri kazanılabildiği bilimsel bir bulgudur. Bu durum, hücre düzeyindeki biyokimyasal iyileşmenin, organizmanın genelinde "işlevsel bir onarım" sağladığının en açık delilidir. Yeşil sentez ZnO nanopartikülleri, kemoterapinin neden olduğu sinirsel sorunların yönetimi ve tedavisi adına umut verici, doğal esaslı bir nano terapi yöntemi olarak değerlendirilmektedir.

4. KAYNAKLAR

Aldossary, S. A. (2019). Review on pharmacology of cisplatin: clinical use, toxicity and mechanism of resistance of cisplatin. *Biomedical and Pharmacology Journal*, 12(1), 7-15. <https://dx.doi.org/10.13005/bpj/1608>

Bromley-Brits, K., Deng, Y., & Song, W. (2011). Morris water maze test for learning and memory deficits in Alzheimer's disease model mice. *Journal of visualized experiments: JoVE*, (53), 2920. <https://dx.doi.org/10.3791/2920>

Cansız, B. (2024). *Thymus Eigii Bitkisinin Uçucu Yağı Kullanılarak Yeşil Sentez Yöntemiyle ZnO Nanoparçacık Üretilmesi ve Antibakteriyel Aktivitesinin Araştırılması* (Master's thesis, Osmaniye Korkut Ata University (Turkey)). <https://www.proquest.com/dissertations-theses/thymus-eigii-bitkisinin-ucucu-yağı-kullanılarak/docview/3283373919/se-2?accountid=15725>

Dos Santos, N. A. G., Ferreira, R. S., & Dos Santos, A. C. (2020). Overview of cisplatin-induced neurotoxicity and ototoxicity, and the protective agents. *Food and chemical toxicology*, 136, 111079. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.111079>

Giardina, WJ, Buckner, SA, Brune, ME, Hancock, AA, Wismer, CT, Milicic, I., ... & Williams, M. (1995). A-80426, serotonin alımını bloke eden aktiviteye ve muhtemel antidepresan benzeri etkilere sahip güçlü ve seçici bir α 2-adrenoreseptör antagonisti: II. Farmakoloji profili. *İlaç geliştirme araştırması*, 35 (4), 246-260. <https://doi.org/10.1016/B978-008055232-3.63682-7>

Hussien, M., & Yousef, M. I. (2022). Impact of ginseng on neurotoxicity induced by cisplatin in rats. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(41), 62042-62054. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16403-y>

Jayachandran, A., Aswathy, T. R., & Nair, A. S. (2021). Green synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles using Cayratia pedata leaf extract. *Biochemistry and Biophysics Reports*, 26, 100995. <https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2021.100995>

Kandeil, M. A., Gomaa, S. B., & Mahmoud, M. O. (2020). The effect of some natural antioxidants against cisplatin-induced neurotoxicity in rats: behavioral testing. *Heliyon*, 6(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04708>

Komada M, Takao K, Miyakawa T. Elevated plus maze for mice. *J Vis Exp*. 2008 Dec 22;(22):1088. doi: 10.3791/1088. PMID: 19229173; PMCID: PMC2762911. <https://doi.org/10.3791/1088>

Lomeli, N., Di, K., Czerniawski, J., Guzowski, J. F., & Bota, D. A. (2017). Cisplatin-induced mitochondrial dysfunction is associated with impaired cognitive function in rats. *Free Radical Biology and Medicine*, 102, 274-286. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2016.11.046>

Majd, N. E., Tabandeh, M. R., Hosseinifar, S., & Zarneh, S. R. (2021). Chemical and green ZnO nanoparticles ameliorated adverse effects of cisplatin on histological structure, antioxidant defense system and neurotrophins expression in rat hippocampus. *Journal of chemical neuroanatomy*, 116, 101990. <https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2021.101990>

Matinise, N., Fuku, X. G., Kaviyarasu, K., Mayedwa, N., & Maaza, M. J. A. S. S. (2017). ZnO nanoparticles via Moringa oleifera green synthesis: Physical properties & mechanism of formation. *Applied surface science*, 406, 339-347. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.01.219>

Pasieczna-Patkowska, S., Cichy, M., & Flieger, J. (2025). Application of Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy in characterization of green synthesized nanoparticles. *Molecules*, 30(3), 684. <https://doi.org/10.3390/molecules30030684>

Romani, A. M. (2022). Cisplatin in cancer treatment. *Biochemical pharmacology*, 206, 115323. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2022.115323>

Salih, N. A., & Al-Baggou, B. K. (2020). Effect of memantine hydrochloride on cisplatin-induced neurobehavioral toxicity in mice. *Acta Neurologica Belgica*, 120(1), 71-82. <https://doi.org/10.1007/s13760-019-01161-z>

Shabani, M., Larizadeh, M. H., Parsania, S., Hajali, V., & Shojaei, A. (2012). Evaluation of destructive effects of exposure to cisplatin during developmental stage: no profound evidence for sex differences in impaired motor and memory performance. *International Journal of Neuroscience*, 122(8), 439-448. <https://doi.org/10.3109/00207454.2012.673515>

Shojaei, A., Shabani, M., Pilevarian, A., Parsania, S., & Razavinasab, M. (2012). Effect of Acute administration of Cisplatin on memory, motor learning, balance and explorative behaviours in Rats. *Physiol Pharmacol*, 16(2), 121-135.

URL

1: Ullah, S., Gulnaz, A., Anwar, S., Kamal, A., & Wali, H. (2024). Synthetization and characterization of zinc oxide nanoparticles by X-ray diffractometry (XRD), fourier transforms, infra-red spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and antibacterial activity test. *American Journal of Physical Sciences*, 2(1), 1-25.

2: https://www.researchgate.net/profile/Arun-Arjunan/publication/352041674/figure/fig1/AS:1030903082016769@1622797856634/Methods-of-synthesizing-nanomaterials-Reproduced-from-Jeyaraj-M-Gurunathan-S_W640.jpg

3: <https://files.protocols.io/external/rz7t8996-B332D9AE687311F08F960A58A9FEAC02.jpg>

4: <https://e7.pnggg.com/pngimages/588/366/png-clipart-elevated-plus-maze-rat-anxiolytic-anxiety-rat-angle-furniture-thumbnail.png>

5: <https://maze.conductscience.com/wp-content/uploads/2015/11/Rotarod-Test-Cartwheeling.png>

6: <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2405580821000893-gr2.jpg>